

XIRURGIK KASALLIKLARNI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH

Boboxonov Sherzod Qo'chqor o'g'li

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10039850>

Annotatsiya. Jarrohlik yordamining ko'lamini hozirgi vaqtda ancha oshdi. Ilgari faqat ichki kasalliklar mutaxassislari davolagan ko'pgina kasalliklarni endilikda jarrohlik usuli bilan davolash natijasida bu sohada katta yutuqlarga erishilmoqda. O'pka siliga jarrohlik yo'li bilan davolash qilishda, tug'ma va orttirilgan yurak illatlari xirurgiyasida, yurak, jigar, buyrak, me'da osti bezini transplantatsiya qilishda jarrohlik usullarining roli oshdi. Hozirgi zamon jarrohligi faqat mexanik ta'sir ko'rsatish vositalaridan emas, balki fizika, kimyo, biologiya va tibbiyotning nazariy fan sohalari (anatomiya, fiziologiya, mikrobiologiya, immunologiya, farmakologiya)ning eng yangi yutuqlariga asoslangan turli boshqa metodlaridan ham foydalanadi.

Kalit so'zlar: jarrohlik, operatsiya, mikrobiologiya, transplantatsiya qilish, xirurgiya.

SURGICAL TREATMENT OF SURGICAL DISEASES

Abstract. The incidence of surgical care has increased considerably at this time. Many of the diseases previously treated only by internal diseases methods are now being treated with surgery, making great progress in this area. The role of surgical methods in the surgical treatment of pulmonary tuberculosis, in the surgery of congenital and acquired heart vices, in the transplantation of the heart, liver, kidneys, pancreas has increased. Modern surgery uses not only mechanical means of influence, but also various other methods based on the newest advances in the theoretical science fields of Physics, Chemistry, Biology and medicine (anatomy, physiology, microbiology, immunology, pharmacology).

Keywords: surgery, surgery, microbiology, transplantation, surgery.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Аннотация. Масштабы хирургической помощи в настоящее время значительно возросли. Многие заболевания, которые раньше лечили только специалисты по внутренним болезням, теперь достигают больших успехов в этой области благодаря хирургическому лечению. Возросла роль хирургических методов в хирургическом лечении туберкулеза легких, хирургии врожденных и приобретенных пороков сердца, трансплантации сердца, печени, почек, поджелудочной железы. Современная хирургия использует не только механические средства воздействия, но и различные другие методы лечения, основанные на новейших достижениях теоретических дисциплин физики, химии, биологии и медицины (анатомии, физиологии, микробиологии, иммунологии, фармакологии).

Ключевые слова: хирургия, хирургия, микробиология, трансплантация, хирургия.

Xirurgiya - klinik tibbiyotning yetakchi sohalaridan biri bo'lib, bunda kasallik asosan jarrohlik usuli bilan davolanadi. Shu bilan birga xirurgiyada diagnostika hamda terapiya, pediatriya hamda tibbiyotning boshqa sohalarida qo'llaniladigan davolashning barchaga ma'lum uslublaridan keng foydalaniladi. Shunga qaramay, xirurgiyada jarrohlik yo'li bilan davolash asosiy usul hisoblanadi va u faqat operatsiya qilish bilangina cheklanmay, balki turli amaliyotlarni ham o'z ichiga qamrab oladi. Operatsiya asosan, to'qimalarga mexanik ta'sir ko'rsatish, to'qimalar kesilib

patologik o'choq aniqlanib bartaraf etiladi va to'qimalar yoki ayrim tana a'zolarining normal shakli, funksiyasi tiklanadi; to'qimalar va a'zolar kesib olinib boshqa joyga ko'chiriladi.

Jarrohlik yordamining ko'lami hozirgi vaqtda ancha oshdi. Ilgari faqat ichki kasalliklar mutaxassisleri davolagan ko'pgina kasalliklarni endilikda jarrohlik usuli bilan davolash natijasida bu sohada katta yutuqlarga erishilmoqda. O'pka siliga jarrohlik yo'li bilan davo qilishda, tug'ma va orttirilgan yurak illatlari xirurgiyasida, yurak, jigar, buyrak, me'da osti bezini transplantatsiya qilishda jarrohlik usullarining roli oshdi. Hozirgi zamon jarrohligi faqat mexanik ta'sir ko'rsatish vositalaridan emas, balki fizika, kimyo, biologiya va tibbiyotning nazariy fan sohalari (anatomiya, fiziologiya, mikrobiologiya, immunologiya, farmkologiya) ning eng yangi yutuqlariga asoslangan turli boshqa metodlaridan ham foydalanadi.

Jarrohlik operatsiyalari doirasi ham sezilarli darajada kengaygan. Aslini olganda, organizmdagi har qanday a'zo kasalligini jarrohlik yo'li bilan davolash mumkin. Jarrohlik operatsiyasi ko'p hollarda nihoyatda murakkab bo'ladi va u o'z ichiga faqat davolashnigina emas, balki selektiv diagnostikani qamrab oladi. Operatsiyalar paytida murakkab apparaturalardan foydalaniladi, ko'pincha ultratovush va lazer, magnit maydoni va mikrooptika, radioaktiv izotoplar va bo'yoq moddalarini eritish bilan amalga oshiriladigan diagnostika usullari bilan bir qatorda sun'iy qon aylanishi va gemodializ, gemosorbsiya va plazmaferez metodlari qo'llaniladi.

Shu sababli «xirurgiya» (so'zma-so'z tarjimai - qo'llishi, qo'l hunari) atamasi hozirgi zamon jarrohligi yo'li bilan davo qilish usullari degan keng ma'noda ishlatiladi.

Jarrohlik yo'li bilan davolash qadim zamonlarda ham amalga oshirilgan. Xirurgiyaning rivojlanishi umuman tibbiyotning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi ehtimoldan holi emas. Shunga qaramay, xirurgiya fan sifatida faqat XVIII asrda Milanlik xirurg M.L afranshi Parij universitetiga (Sorbonna) xirurgiyadan dars berish uchun taklif qilinganda va oradan 12 yil o'tgach 1731-yilda Fransuz xirurgiya akademiyasi tashkil etilgandan keyingina tan olindi. Akusherlik va ginekologiya, otorinolingologiya, oftalmologiya, neyroxirurgiya, o'pka va endokrin xirurgiyasi, transplantologiya.

Xirurgiyada ixtisoslashtirish tufayli xirurgik yo'l bilan davolash tobora takomillashib bormoqda. Ixtisoslashtirilgan xirurgik yordam hozirgi zamon tibbiyotning asosi bo'lib qoldi. Ikkinchi tomondan esa haddan tashqari ixtisoslashtirish xirurgiyani o'zlashtirishni, ayniqsa tibbiyot oliy o'quv yurtlarida o'rganishni qiyinlashtirmoqda.

Xirurgiya fanining mohiyati va uni har bir vrach chuqur o'rganishi zarurligini quyidagi omillar belgilaydi:

1. Xirurgiya tibbiyotning asosiy va yetakchi sohalaridan biridir, chunki xirurgik kasallar bemorlar umumiy sonining 25 foizini tashkil qiladi.

2. Tibbiyot amaliyotida ko'pincha bemorga zudlik bilan xirurgik yordam ko'rsatish hollari tez-tez uchraydi, shuning uchun ham bo'lajak vrach xirurgik kasalliklarning (ayniqsa, qorin bo'shlig'i a'zolarining o'tkir kasalliklari, o'pkaning yiringli kasalliklari, tashqi va ichki qon ketish va boshqalar) simptomatikasi va diagnostikasini yaxshi bilishi zarur.

3. Tabiiy ofatlar tufayli odamlar ommaviy tarzda zarar ko'rganlarida, transport hodisalari yoki urush bo'lib qolgudek bo'lsa yoki boshqa falokatlarda har bir vrach ixtisosidan qat'i nazar, kechiktirib bo'lmaydigan xirurgik yordam ko'rsatishga (bemorni jonlantirish, qon ketishini to'xtatish, traxeostomiya va h.k) jalb etilishi mumkin.

Har bir xirurgik ixtisoslik o'ziga xos xususiyatga ega bo'lsa-da, ularning har biri uchun umumiy xirurgiya nazariy asos hisoblanadi. Shuning uchun ham xirurgiya asoslarini va xirurgik faoliyatning umumiy prinsiplari haqidagi bilimlarni egallamay turib, ixtisoslashtirilgan xirurgiya sohalarini tushunib yetish, nazariy bilim larni chuqurlashtirish, amaliy malakani oshirish mumkin emas. Shu bilan birga anatomiya, patofiziologiya, patologik anatomiya, mikrobiologiya, imm unologiya, molekulyar biologiya va genetikani o'rganish kasallikning getiopatogenezi chuqurroq anglab yetishga hamda xirurgik jarayonni asosli ravishda davolashga yordam beradi.

Shu munosabat bilan tibbiy o'quv muassasalarining davolash fakulteti talabalari uchun qayta ishlab chiqilgan yangi o'quv programmasi katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bu dastur asosida dastlabki kurslarda patologik jarayonlarni to'g'ri tushunish uchun zarur bo'lgan fanlar o'rganiladi. Anatomiya va fiziologiya, patofiziologiya, patanatomiya, biologiya, tibbiyot fizikasi ana shunday fanlardandir. Birinchi kurs talabalari ilk marta xirurgik klinikaga borib, xirurgik bemorlarni parvarish qilish prinsiplari bilan tanishishlari zarur. Umumiy xirurgiya kursi ta'limining ikkinchi va uchinchi yillarida talabalar xirurgiyaning umumiy masalalari va xirurgik patologiya bilan tanishadilar, kechiktirib bo'lmaydigan tibbiy yordam ko'rsatishning amaliy ko'nikmalarini o'rganadilar. Umumiy xirurgiya kafedrasida xirurgik yordamni tashkil etish xirurgik bemorni tekshirish asoslari, antiseptika va aseptika, bemorni operatsiyaga tayyorlash va operatsiya qilingandan keyin umumiy parvarish, desmurgiya anesteziologiyaning umumiy prinsiplari, qon ketishi va uni to'xtatish, qon quyish va xirurgiyaning boshqa umumiy masalalari o'rganiladi.

Xirurgik kasalliklar fani tibbiyot instituti IV va V kurslarining o'quv dasturiga kiritilgan bo'lib, unda ma'lum xirurgik kasalliklar maxsus xirurgik kafedralarda o'rganiladi. Talabalar ayrim spesifik xirurgiya masalalarini travmatologiya, ortopediya va harbiy-dala xirurgiyasi, onkologiya, jag'-yuz xirurgiyasi, neyroxirurg, bolalar xirurgiyasi kafedralarida o'zlashtiradilar. Kursdan-kursga o'tishda xirurgiya fanining murakkab bo'limlarini o'rganish ham asta-sekin murakkablashib boradi. Shu sababli xirurgiya fanini o'rganish uch bosqichga b'linadi. Buning qanday zarurati bor, degan haqli savol tug'iladi. Haqiqatan ham, ko'pchilik davlatlarda xirurgiya fani bir kafedrada to'rt yil mobaynida bosqichma-bosqich o'tiladi.

Odatda, bunday kafedralarda buning uchun hamma shart-sharoitlar - qon tayyorlash va qon quyish laboratoriyalari, ixtisoslashtirilgan jarrohlik bo'limlari (kamida 500-600 o'rinli) mavjud. Jarrohlik mutaxassislari tayyorlashda mavjud kafedralari orasida IV kurs akademik klinikasi (yoki fakultet jarrohligi klinikasi) juda muhim hisoblanadi, chunki III kurs propedevtika jarrohlik klinikasi aslida klinik izlanishlar bilan shug'ullanmaydi, uning vazifasi nazariy jarrohlik dasturini ayrim bemorlarda ko'rsatishdan iborat. III kurs talabalari bemorni emas, jarrohlik xastaliklarini o'rganadilar, xolos. IV kurs klinikasida esa talaba har xil xirurgik bemor bilan bevosita muloqotda bo'ladi.

Mazkur klinikaning vazifasi har bir xirurgik bemorni izchil o'rganishdan iborat bo'lib, talabalar ilmiy-amaliy dastur asosida tekshiruv va davolash uslublaridan ehtiyojga yarasha foydalanishlari va chuqur o'rganishlari kerak. V kurs hospital jarrohligi klinikasida esa talaba ayrim bemorni emas, balki ma'lum xirurgik xastalik toifasidagi bemorlarni, mazkur shifoxona imkoniyati darajasida eng sodda va qulay tekshiruv davolash uslublaridan foydalanib o'rganadi.

Gospital jarrohlik klinikasining vazifasi - ilmiy-nazariy jarrohlik dasturiga ega talabaga amaliy hayotga yo'llanma berishdan iborat.

Shunday qilib, jarrohlik propedevtikasi dasturi yordamida III kurs talabasi jarrohlikdan nazariy bilim olsa, V kurs jarrohlik gospital klinikasi dasturini o'zlashtirish vositasida amaliy ko'nikma alarga ega bo'ladi; IV kurs fakultet jarrohligi klinikasi dasturi asosida esa asl ma'noda izchil ilmiy yo'nalish olib, amaliy jarrohlik maktabini o'tadigan bo'ladi. Shunday qilib, bizda xirurgiya fani umumiy xirurgiya, fakultet xirurgiya va gospital xirurgiya kafedralarida o'rgatiladi.

Bundan asosiy maqsad - xirurgiya fanini yaxshi o'zlashtirish ekan, o'qitishning mavjud shakli va metodlaridan albatta foydalanish zarur (biror muammoni ko'tarib chiqadigan ma'ruza, amaliy mashg'ulotlar, kompyuter yordamida kasalxonalar va klinikalarning xirurgiya bo'limlarida ishlab chiqarish amaliyotini o'tash, talabalarning ilmiy to'garaklarda mashg'ulotlar o'tishi). Shifokor-mutaxassis tayyorlash yangi konsepsiyasi asosida tuzilgan dastur VI va VII kurslarda talabaning olgan bilim va amaliy ko'nikmalarini xirurgik klinikalardan birida takomillashtirish ko'zda tutilgan. Tibbiyot oliy o'quv yurtini tugatgan yosh shifokor bakalavr ixtisosiga ega bo'ladi va keyinchalik xohlagan mutaxassisliini magistraturada o'qish bilan davom ettiradi.

REFERENCES

1. Gaba D. Sog'liqni saqlashda simulyatsiyaning kelajakdagi ko'rinishi. Qual Saf Healthc virtual o'rganishning dastlabki tahlili muhit.
2. Sabab J. Inson xatosi: modellar va boshqaruv. BMJ 2000.
3. Ker J, Bradley P. Tibbiy ta'limda simulyatsiya. In: Swanick T,ed. Tibbiy ta'lim seriyasini
4. SHAPING STUDENTS'THINKING SKILLS. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1, 37-40.